

TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA UNING AFZALLIKLARI

Baltashev Islambek Ramanovich

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555374>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 25-dekabr 2024 yil

Raqamlashtirish, oliy ta'lim, onlayn ta'lim, virtual, HEMIS tizimi, raqobat, kafedra, kompetensiya.

ABSTRACT

Maqolada raqamlashtirish jarayoni yanada keng tus olgan bugungi kunda ta'lim jarayoni sub'ektlari faoliyatiga quyiladigan kompetentsiyalar nazariy tahlil qilingan. Shu bilan birga pandemiya sharoitida pedagog va talabalar faoliyatida mavjud muammo va kamchiliklar o'rganilgan. Mediakompetentlikni rivojlantirish borasida amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kirish. Global pandemiya boshlanishi bilan raqamli texnologiyalarning roli sezilarli darajada o'sdi, bu esa raqamli transformatsiyaning, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston uchun muhimligini ko'rsatdi. Haqiqatan ham, raqamli transformatsiya jamiyatni yanada modernizatsiya qilish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish salohiyatiga ega. Shu nuqtai nazardan, amalga oshirilayotgan islohotlar, shuningdek, Yangi O'zbekistonning kelgusi besh yilga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi doirasida barcha asosiy sohalarni raqamlashtirish hamda mamlakatda haqiqiy axborot jamiyatini barpo etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Asosiy bo'lim. O'zbekiston 2000 yillarning boshlaridanoq axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni rivojlantirish va raqamlashtirishga ustuvor ahamiyat bera boshladi. Jumladan, "2013-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturi", "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi" hamda "Raqamli O'zbekiston - 2030" va "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da milliy iqtisodiyot, sanoat va umuman jamiyatda raqamli transformatsiyani amalga oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar ko'zda tutilgan. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining xususiyatlari, shuningdek, OTMlarning jamiyat va iqtisodiyotdagi ahamiyati jadal o'zgarib bormoqda. Butun dunyoda OTMlar talabalar, o'qituvchilar va moliyaviy mablag'larni jalb qilishda bir-biri bilan raqobatlashmoqda. Bunday raqobatda zamon bilan hamnafas va yangi raqamli imkoniyatlardan foydalanuvchi oliy o'quv yurtlari boshqalarga nisbatan ustunlikka ega bo'lib bormoqda.

Raqamlashtirish ta'lim va boshqaruv uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish, o'zaro hamkorlik va muloqot qilishni osonlashtirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raisligida 2021-yil 16-iyun kungi "Oliy talimni raqamlashtirishdagi islohatlar samaradorligi va yangi o'quv yiliga tayorgarlik ko'rish

haqida” gi o‘tkazilgan videoselektor majlisining 34-sonli bayannomasining 23-bantini bajarish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2021-yil 26-avgust kungi 372-sonli buyrug‘i qabul qilingan¹. Raqamlashtirishning afzalliklari samaradorlikni oshirish, talabalar faolligini oshirish, shaxsga qaratilgan ta‘lim va yangi o‘qitish usullaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, raqamlashtirish OTMlarni, o‘quv dasturlarini, professor-o‘qituvchilarni, xodimlarni va resurslarni boshqarishni osonlashtiradi.

Raqamlashtirishning asosiy afzalliklaridan biri bu talabalarning faolligini oshirish imkoniyatlaridir. Onlayn ta‘lim platformalari, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar kabi raqamli vositalardan foydalangan holda OTMlar o‘quvchilarni motivatsiya va yo‘lda ushlab turadigan interaktiv hamda qiziqarli ta‘lim tajribalarini yaratishi mumkin. Shuningdek, raqamlashtirish OTMlarga o‘yin va virtual haqiqat kabi yangi o‘qitish usullaridan foydalanish imkonini beradi. Bu usullardan talabalarga murakkab tushunchalar va nazariyalarni tushunishni osonlashtiradigan interaktiv ta‘lim tajribasini yaratish uchun foydalanish mumkin.

Talabalarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini oshirish, ularda zarur kompetensiyalarni shakllantirish orqali ishga joylashish ko‘rsatkichlarini ko‘paytirish hamda turli vositalar orqali ma‘lumotlarni yetkazish va tushuntirish usullarini qo‘llagan universitetlar nufuzi oshishi hamda ularda mazkur imkoniyatlar orqali qo‘shimcha foyda olishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi orqali boshqalarga nisbatan ustunlik shakllanadi.

Mazkur yo‘nalishda O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filialida ham bir qator yutuqlarga erishilganlikni ko‘rsatib o‘tish mumkin. Xususan, mamlakatimiz prezidentining 2021-yil 5-aprelda “O‘zbekiston Respublikasi vazirlar Makhamasining 186-sonli qarori”ga asosan O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali tashkil qilingan² bo‘lib, shaffof, sub’yektivlik va suiiste‘molchiliklardan xoli bo‘lgan ta‘lim muhitini yaratish vazifasi ko‘rsatilgan. Shunga asosan, filialda tizimli ishlar amalga oshirilib, bir qator elektron tizimlar ishlab chiqildi va joriy etildi. Jumladan, talabalar uchun har qanday masala yuzasidan elektron murojaat qilish imkoniyati yaratildi hamda yagona darcha tamoyili asosida faoliyat yurituvchi maxsus Talabalarga xizmat ko‘rsatish markazi joriy etildi, bitiruv malakaviy ishlarida ilmiy rahbarlarni tanlash elektron tizimi yaratildi, to‘lov-shartnomasini elektron ravishda olish hamda to‘lovlar bo‘yicha qarzdorlikni onlayn nazorat qilib borish mexanizmi ishga tushirildi.

O‘quv jarayoniga bog‘liq eng asosiy natija masofaviy ta‘lim platformasi ya‘niy HEMIS tizimi joriy etildi. Filial HEMIS tizimi (<https://uzdknf.e-edu.uz/>) Jumladan, ma‘ruza mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun “Zoom” dasturiy vositasi, nazorat ishlarini topshirish hamda ularni antiplagiat tizimidan o‘tkazish mexanizmlari integratsiya qilindi, ta‘lim platformasiga 13 mingdan ortiq elektron kontentlar (videoma‘ruza, audio, elektron abaiyotlar, katus materiallar) joylashtirildi.

Shuningdek, baholash jarayoni ham to‘liq shaffof bo‘lib, bunda nazorat ishlari elektron tizim orqali topshirilishi va baholanishi yo‘lga qo‘yildi. Mazkur tizimda nazorat yozma ishlari talaba tomonidan elektron shaklda topshiriladi, ya‘ni tizimga yuklanib undan so‘ng avtomatik ravishda shifrlanadi va tegishli kafedraga tekshirish uchun elektron shaklda jo‘natiladi. Kafedralarda mazkur ishlar professor-o‘qituvchilar o‘rtasida taqsimlanib tizimning o‘zida tekshiriladi, baholanadi hamda qo‘yilgan baho yuzasidan sharh yoziladi, ya‘ni nima sababdan shunday baholangani hamda talaba qanday kamchiliklarga yo‘l

¹ Lex.uz manbasi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining raisligida 2021-yil 16-iyun kungi “Oliy talimni raqamlashtirishdagi islohatlar samaradorligi va yangi o‘quv yiliga tayorgarlik ko‘rish haqida”

² Lex.uz manbasi: “O‘zbekiston Respublikasi vazirlar Makhamasining 186-sonli qarori”

qo'ygani ko'rsatiladi. Tekshirilgan ishning bahosi va ishga yozilgan taqriz talabning shaxsiy kabinetida ko'rinadi.

Bundan tashqari filial elektron kutubxonasi ham tashkil etilib unda 6000 dan ziyod manbalar joylashtirildi va mavjud adabiyotlarni to'liq raqamlashtirish ishlari davom ettirilmoqda. Musiqashunoslar uchun mo'ljallangan WestLaw, LexisNexis va JSTOR kabi xalqaro ma'lumotlar bazasiga ulanib, xalqaro manbalardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Boshqaruv nuqtai nazaridan, raqamlashtirish filialga o'z resurslari va akademik dasturlarini boshqarishni osonlashtiradi. Masalan, raqamli vositalardan talabalarning o'quv jarayonini boshqarish, professor-o'qituvchilar va xodimlar faoliyatini kuzatish va resurslarni samarali taqsimlash uchun foydalanish mumkin.

Ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda talabalar oldingilarga qaraganda nihoyatda farq qiladi. Endilikda ularning zamonaviy talablari va extiyojlari mavjud bo'lib, zamonaviy oliy ta'lim xizmatini ko'rsatuvchilar ularga munosib bo'lishlari lozim. Bugungi kunga kelib, zamonning asosiy talabiga ko'ra ta'lim tashkilotlari, ayniqsa oliy ta'lim tashkilotlari o'z faoliyatini rivojlantirishda quyidagi kabi yangi texnologiyalarga tayanishi lozim: moslashuvchan o'qitish, sun'iy intellekt, UX-dizayn, virtual yoki kibermakon, kengaytirilgan voqelik. Shu o'rinda, oliy ta'lim tashkilotlari bosiqma-bosqich "raqamli OTM" yoki "aqlli OTM" deya tavsiflanuvchi konsepsiyaga o'tishi zarur.

Demak, zamonaviy raqamli OTM talabalarga va o'qituvchilarga o'qitish jarayonini va kommunikatsiyalarni tashkillashtirish, byurokratiyadan xoli avtomatlashtirilgan raqamli qayd va tahlil qilish, individual ta'lim trayektoriyalarini savodli tuzish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga tezkorlik bilan munosabat bildirishga yordam beradigan qulay imkoniyatlar va xizmatlar taqdim qilishi lozim.

Mohiyatan, zamonaviy OTMning barcha bog'liq jarayonlari raqamli texnologiyalar asosida barpo qilinishi lozim. Bu abituriyentlar bilan ishlash, o'quv jarayoni va ta'lim sifatining tahlilidan boshlab bitiruvchilarning ishga joylashishi monitoringi va ishda ko'tarilish bilan tugaydigan katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarishga o'tishni talab qiladi.

Xulosa. Bugungi kunda mamlakatimizda tizimli va izchil ravishda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar o'z natijasini ko'rsatmoqda, OTMlarimiz akademik va moliyaviy mustaqillikka erishdi, o'zining maqsad va vazifalarini belgilab, zamon talablariga moslashish hamda bugungi kun va kelajak uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash imkoniyatiga egadir. Amalga oshirilayotgan islohotlarning shu asnoda davom ettirilishi, ta'lim tashkilotlari tomonidan qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ko'rsatib o'tilgan oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalar ijrosi sifatli ta'minlanishi mamlakatimizda ta'limning yuqori cho'qqilarga chiqishiga va eng asosiysi yoshlarimiz xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'la oladigan yuqori malakali kadr bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raisligida 2021-yil 16-iyun kungi "Oliy talimni raqamlashtirishdagi islohatlar samaradorligi va yangi o'quv yiliga tayorgarlik ko'rish haqida"
2. "O'zbekiston Respublikasi vazirlar Makhamasining 186-sonli qarori"